

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

ÉTICA E RESPONSABILIDADE NA ERA DIGITAL: DESAFIOS E PRÁTICAS PARA UMA CULTURA TECNOLÓGICA CONSCIENTE

Felipe Menezes de Abreu¹
Emerson Leandro da Silva Silva²
Jobson Junior Raiol de Oliveira³
Ruan Diego Brito de Oliveira⁴
Yago Rodrigues Cabral⁵

¹Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, felipe.md.abreu@aluno.uepa.br

²Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, emersonleandrodss@gmail.com

³Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, jobson13j@gmail.com

⁴Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, diegoruanoliveira.brito@gmail.com

⁵Bacharelado em Engenharia de Software – UEPA, yagorodriguescabral@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18087534

Introdução: O avanço acelerado das tecnologias digitais transformou profundamente as relações sociais, profissionais e educacionais, trazendo benefícios significativos, mas também desafios éticos complexos. Na era digital, questões como privacidade, proteção de dados, uso responsável das redes sociais, desinformação e impacto das inteligências artificiais exigem reflexões críticas e constantes. Assim, a ética digital torna-se elemento fundamental para orientar comportamentos, políticas e práticas que garantam segurança, respeito e dignidade nas interações online. **Objetivos:** Este estudo tem como objetivo analisar os principais dilemas éticos presentes na era digital, bem como identificar práticas e competências necessárias para promover uma atuação responsável no ambiente tecnológico. Busca-se compreender como indivíduos, instituições e plataformas podem contribuir para uma cultura digital mais segura e consciente. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica em artigos científicos, legislações, relatórios internacionais e documentos que tratam de ética digital, segurança da informação e cidadania digital. A seleção das fontes considerou autores que discutem impacto social da tecnologia, riscos digitais e princípios éticos aplicados à esfera virtual. **Resultados:** Os estudos mostram que a ética e a responsabilidade digital envolvem tanto aspectos individuais

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

quanto institucionais. O usuário precisa desenvolver competências críticas para avaliar informações, proteger seus dados e agir com respeito nas interações online. Já as instituições devem garantir transparência no uso de algoritmos, segurança nos sistemas informacionais e políticas claras de proteção e governança de dados. Observa-se também que a educação digital é um elemento essencial para enfrentar problemas como cyberbullying, discursos de ódio e manipulação informacional. **Conclusão:** Conclui-se que a ética e a responsabilidade na era digital são pilares indispensáveis para a construção de uma sociedade mais justa, segura e democrática. Desenvolver uma consciência ética no uso das tecnologias e promover práticas responsáveis é fundamental para mitigar riscos, fortalecer direitos digitais e garantir que a inovação tecnológica seja orientada pelo respeito e pelo bem-estar coletivo.

Palavras-Chave: Cidadania Digital; Ética; Privacidade; Responsabilidade; Segurança da Informação.